

BUDDHISM ABOUT ADULTERY

Dorofeeva Tatyana,*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor***Pugacheva Natalia***Doctor of Philosophy, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

БУДДИЗМ О ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ

Татьяна Геннадьевна Дороева*Кандидат философских наук, доцент***Наталья Петровна Пугачева***Доктор философских наук, доцент**Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия***Abstract**

The article reveals the attitude of Buddhism to adultery. The author, relying on the works of Buddhist teachers, reveals the concepts: «adultery», «unacceptable partner». The article describes the conditions that indicate a violation of moral rules in the area of intimate relationships and the origins of adultery.

Аннотация

Статья раскрывает отношение буддизма к прелюбодеянию. Автор, опираясь на труды буддийских учителей, раскрывает понятия: «прелюбодеяние», «недопустимый партнер». В статье описываются условия, свидетельствующие о нарушении нравственных правил в области интимных отношений и истоки прелюбодеяния.

Keywords: Buddhism, Buddhist morality, unacceptable partner, moral rules, adultery.

Ключевые слова: буддизм, буддийская мораль, недопустимый партнер, нравственные правила, прелюбодеяние.

Буддизм, как и другие традиционные религии отвергает супружескую неверность. В буддизме запрет на прелюбодеяние содержится в:

- Панча-шила;
- Восьми правилах;
- Восьмеричном благородном пути;
- Десяти заповедях буддизма;
- Десяти черных грехах (ламаизм).

В Панча-шила запрет на прелюбодеяние содержится в виде третьего правила. Его буквальный перевод: «Я принимаю правило воздерживаться от недопустимого поведения в отношении чувственных удовольствий» [3].

Американский буддийский монах Бхиккху Бодхи в труде «Принятие прибежища и этических правил буддиста-мирянина» дает характеристику недопустимому поведению следующим образом: «намерение вступить в половую связь, реализующееся через тело и приводящее к связи с недопустимым партнером» [3].

Согласно буддизму для мужчин непозволительными женщинами являются:

- находящиеся под опекой;
- родственницы;
- монахини и другие женщины, которые приняли обет безбрачия;
- замужние;
- помолвленные.

Для замужних женщин не допустима связь с любыми мужчинами, помимо мужа.

Бхиккху Бодхи в труде «Принятие правил обучения» отмечает, что в буддийских текстах упоминается четыре условия, наличие которых свидетельствует о нарушении третьего правила:

- партнер, половые отношения с которым запрещены по одной из вышеупомянутых причин;
- мысль или намерение вступить с ним в половой контакт;
- совершение самого полового акта;
- вовлечение против воли человека в недозволенные сексуальные отношения [2].

Восемь правил в буддизме – нормы поведения более высокого уровня. Данный комплекс правил имеет важное отличие – воздержание от половой распущенности заменяется на полное сексуальное воздержание: «Я принимаю правило воздерживаться от нецеломудрия» [3].

Данный свод может соблюдаться как временно, так и постоянно. Ко второму варианту, как правило, правило обращаются пожилые люди, вставшие на путь духовного совершенствования. К временному соблюдению восьми правил, миряне прибегают в течение медитативных ретритов (духовная практика; правила принимают на все время его проведения от нескольких дней до нескольких месяцев), а также в особые дни, называемые «Упосатха» (пребывание в монастыре; соблюдение Восьми правил длится в течение одного дня и ночи).

Бхиккху Бодхи отмечает, что два разных свода правил отвечают двум важным целям буддийской морали:

- создать барьер для безнравственных поступков, которые причиняют вред окружающим. Соблюдение Панча-шила предупреждает их совершение;

- направленность на духовный рост. Этому способствует следование Восьми правилам, которые учат сдерживать желания. Перемена в третьем правиле к полному половому воздержанию подчиняет сексуальное влечение, которое само по себе не считается безнравственным, но является сильным проявлением вожделения, которое следует держать под контролем для продвижения к более высоким уровням медитации [2].

Учитель тибетского буддизма А. Берзин в труде «Буддийская сексуальная этика: основные вопросы» отмечает, что буддисты стараются следовать срединному пути, пытаясь избежать двух крайностей. Это относится и к сексуальности:

- первая крайность – рассматривать интимные отношения как нечто грязное и нехорошее;
- вторая крайность – считать, что в половых отношениях допустимо все.

Буддийская мораль по отношению к сексуальным связям избегает этих крайностей [1].

Буддийский учитель Шри Дхаммананда в книге «Во что верят буддисты» отмечает, что в человеческой жизни секс должен занимать свое определенное место, и здесь не следует допускать как противоестественных запретов, так и нездорового раздувания. Секс также должен подчиняться контролю со стороны силы воли, и это возможно, если относиться к нему разумно и отвести в жизни должное место [5].

Постепенно в буддийской литературе стал расширяться круг сексуальных действий, которые стали относить к разрушительным – т.е. запрещенным. Среди них:

- оральные и анальные сексы даже со своей собственной женой;

- интимные отношения в период беременности, кормления и день, время, когда один из супругов добровольно придерживается обета воздержания;

- половые отношения в общественных местах и там, где могут быть свидетели;

- гомосексуальность и мастурбация;

- изнасилование;

- половые отношения с несовершеннолетним (или лицом, «находящимся под защитой любого родственника»);

- добрачное сожителство со своей объявленной невестой [4].

Буддизм запрещает принуждение, психологическое давление, использование физической силы для вступления в половую связь даже если нет нарушения вышеизложенных норм.

Буддизм отрицательно относится к профессиям, связанным с сексуальной эксплуатацией и популяризацией интимных отношений.

Буддийские учителя, не поощряя проституцию, как правило, не вводят на нее активного запрета. Проститутки относятся к неподходящим партнерам для женатых мужчин, только если они не оплатили ее услуги.

Буддизм призывает к отказу от случайной половой связи под воздействием одержимости сексом. Добродетельной провозглашается удовлетворенность партнером в браке. Вдова или вдовец, а также разведенные люди вправе заключить брак с другим человеком.

Шри Дхаммананда отмечает, что:

- люди – это единственные существа, у которых нет заложенных природой периодов отсутствия сексуальной активности, во время которых организм может восстановить свои жизненные силы;

- сексуальное желание – это самая активная сила в человеческой природе, контролировать которую необходимо даже в повседневной жизни;

- эту мощную силу в человеческом существе можно обуздать только контролем – добровольным самоограничением; люди должны контролировать свое половое влечение, в противном случае они начинают вести себя хуже, чем животные, когда опьянены страстью;

- тем, кто хочет достичь высокого духовного уровня, рекомендуется безбрачие;

- мирские последователи буддизма могут себе позволить себе секс, который разрешен законом; причина здесь в том, что в законных половых отношениях ни у кого не возникает чувства вины и не имеет место эксплуатация одного партнера другим;

- секс не следует считать наиболее важной частью счастливой супружеской жизни; те, кто чрезмерно злоупотребляют собственными удовольствиями, могут стать рабами секса и это, в конце концов, разрушит любовь и уважительные отношения в браке. Нужно придерживаться умеренности и рациональности в сексуальных потребностях, учитывая личные чувства и темперамент партнера [5].

В буддизме считается, что истоки прелюбодеяния лежат в:

- алчности;

- невежестве;

- жадности;

- ненависти.

Таким образом, прелюбодеяние в буддизме определяется как интимная связь с недопустимым партнером. Таковыми для мужчин являются женщины: находящиеся под опекой, родственницы, монахини и другие женщины, которые приняли обет безбрачия; замужние; помолвленные. Для замужних женщин не допустима связь с любыми мужчинами, помимо мужа. В браке запретными для интимных отношений являются: анальный и оральный секс, интимные отношения в неподходящее время (периоды беременности, лактации, когда один из супругов добровольно придерживается обета воздержания) и недопустимом месте (в общественных местах и там, где могут быть свидетели). Буддизм также запрещает: гомосексуальность и мастурбацию, изнасилование, половые отношения с

несовершеннолетним, добрачное сожителство со своей объявленной невестой, принуждение, психологическое давление, использование физической силы для вступления в половую связь даже если нет нарушения вышеизложенных норм. Буддизм отрицательно относится к профессиям, связанных с сексуальной эксплуатацией и популяризацией интимных отношений. Согласно буддизму, в человеческой жизни секс должен занимать свое определенное место, и здесь не следует допускать как противоестественных запретов, так и нездорового раздувания.

Список источников

1. Берзин А. Буддийская сексуальная этика: основные вопросы [Электронный ресурс]. URL: [\[seksualnaya-etika-osnovnye-voprosy\]\(#\) \(дата обращения 5.09.2023\).](https://studybuddhism.com/ru/tibetskiy-buddizm/putk-prosvetleniyu/karma-i-pererozhdenie-/buddiyskaya-</p></div><div data-bbox=)

2. Бхиккху Бодхи. Принятие правил обучения [Электронный ресурс]. URL: <https://dhamma.ru/lib/authors/bodhi/wheel282b.htm?ysclid=llpb8jfbvf884558413> (дата обращения 12.09.2023).

3. Бхиккху Бодхи. Принятие прибежища и этических правил буддиста-мирянина [Электронный ресурс]. URL: <https://www.theravada.su/node/547> (дата обращения 17.09.2023).

4. Ермакова Т. Классический буддизм [Электронный ресурс]. URL: <https://libking.ru/books/religion-/religion-rel/309601-t-ermakova-klassicheskiy-buddizm.html> (дата обращения 15.09.2023).

5. Шри Дхаммананда. Во что верят буддисты [Электронный ресурс]. URL: <https://www.theravada.su/node/681> (дата обращения 15.09.2023).